

KOMUNIKASI PERSUASIF PENJUAL KAMBING UNTUK MENARIK MINAT PEMBELI DI PASAR HEWAN SAMBEN KABUPATEN NGAWI

Romzi Nur Fa'allih

UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

romzinurfaallih24@gmail.com

Muhammad Irfan Riyadi

UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

ir_fanriyadi@yahoo.com

Abstrak: Pasar hewan Samben merupakan pasar hewan yang terletak di Kabupaten Ngawi. Pasar tradisional yang merupakan aset pemerintah daerah menunjukkan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Bahkan para pedagang menyatakan bahwa bangunan ini ambles akibat tanah yang labil dan sudah cukup lama, khususnya di area toilet umum dan tempat cuci. Berkaitan dengan hal ini, aktivitas perdagangan tetap berlanjut. Penjual harus terampil dalam mengolah kata-kata sehingga pembeli yakin untuk membeli setelah menerima penjelasan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses komunikasi persuasif yang terjadi, bagaimana model komunikasi persuasif dan apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi persuasif. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah memperoleh pemahaman mengenai penerapan komunikasi persuasif serta hambatannya untuk bisa dijadikanantisipasi dan evaluasi bagi pembaca. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara kemudian untuk teknik analisis data dengan mereduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Sumber data berupa sumber primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses komunikasi persuasif yang terjadi dimulai dengan pembukaan, penyampaian informasi, dorongan untuk bertindak dan penutup. Adapun model komunikasi yang terjadi di lapangan termasuk pada model komunikasi perubahan yale dan Mcguire. Hambatan-hambatan yang dialami oleh penjual kambing yakni, hambatan eksternal dan hambatan teknis.

Kata kunci: *Komunikasi, Komunikasi Persuasif, Menarik Minat Pembeli*

Abstrack: Samben Animal Market is an animal market located in Ngawi Regency. This traditional market, which is an asset of the local government, shows a concerning condition of the buildings. Even the traders state that this building has subsided due to unstable soil and has been for quite some time, especially in the area of public toilets and washing places. In relation to this, trade activities continue. Sellers must be skilled in using words so that buyers are convinced to purchase after receiving explanations. The formulation of the problem in this research is how the persuasive communication process occurs, how the model of persuasive communication is, and what obstacles exist in the persuasive communication process. The aim of this research is to gain an understanding of the application of persuasive communication and its obstacles to serve as anticipation and evaluation for readers. The method used is qualitative research. Data collection was conducted

through observation, documentation, and interviews. The data analysis technique involved data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data sources consisted of primary and secondary sources. The results of this research indicate that the process of persuasive communication that occurs starts with an opening, the delivery of information, encouragement to take action, and a closing. The communication models observed in the field include the Yale and McGuire communication change models. The obstacles faced by goat sellers include external obstacles and technical obstacles.

Keywords: *Communication, Persuasive Communication, Attracting Buyer Interest*

PENDAHULUAN

Semua orang berkomunikasi kapan dan di mana saja mereka beraktivitas, tetapi tidak semua orang tahu apa itu komunikasi. Tidak semua orang memiliki kemampuan berbicara yang optimal, yang berdampak pada sikap dan tindakan pelaku komunikasi. Komunikasi adalah bagian penting dari kehidupan manusia; orang bisa tertawa, tersenyum, menangis, berteriak, dan mengekspresikan diri mereka dengan berbagai cara. Dalam menjalani kehidupan mereka, manusia selalu menggunakan komunikasi sebagai cara berinteraksi atau berhubungan.

Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberi tahu atau untuk mengubah sikap, pendapat dan perilaku. Dalam ilmu komunikasi, komunikasi persuasif didefinisikan sebagai komunikasi yang mempengaruhi sikap atau perilaku seseorang. Ini adalah jenis komunikasi yang dilakukan sebagai ajakan atau bujukan seseorang untuk bertindak sesuai dengan keinginan komunikator. langkah-langkah untuk mencapai keberhasilan, dengan tujuan mendorong komunikasi untuk bertindak sesuai dengan isi pesan komunikator.¹

Salah satu kajian komunikasi yang paling sering digunakan untuk mempengaruhi orang lain terhadap apa yang akan ditawarkan adalah komunikasi persuasif. Persuasif sebagai teknik komunikasi sangat penting karena tujuan komunikasi adalah untuk merubah sikap dan perilaku individu maupun kelompok. Sementara itu, tujuan komunikasi persuasif adalah untuk merubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga mereka bertindak sesuai dengan apa yang mereka katakan.²

Komunikasi persuasif pada prinsipnya sama dengan komunikasi pada umumnya. Bedanya, terletak pada maksud dan tujuan komunikatornya. Komunikasi persuasif bertujuan mempengaruhi sikap, bahkan perilaku komunikasi. Persuasif sendiri didefinisikan sebagai perubahan sikap akibat

¹ Maksimus Ramses Lalongkoe, *Komunikasi Teurapetik Pendekatan Praktis Praktisi Kesehatan*, (Yogyakarta:Graha ilmu, 2014), 43.

² Werner J Sevenin, *Teori Komunikasi*, (Jakarta:Kencana,2008),177.

paparan informasi dari orang lain. Membentuk, menyampaikan, menerima, dan mengolah pesan adalah empat langkah yang dilakukan oleh setiap pelaku komunikasi, baik persuasif maupun non-persuasif.³ Membentuk pesan berarti menciptakan ide atau gagasan dalam benak seseorang melalui proses kerja sistem syaraf. Kemudian, ide-ide ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, disampaikan kepada orang lain. Selain membentuk dan mengirim pesan, seseorang juga dapat menerima pesan yang disampaikan oleh orang lain. Sistem syaraf kemudian mengolah dan menginterpretasikan pesan ini, yang dapat menghasilkan tanggapan atau reaksi dari orang tersebut. Setelah ini, orang tersebut kembali membentuk dan mengirim pesan baru, dan proses ini berulang kali terjadi sehingga tujuan penyampaian pesan dapat ditemukan.⁴

Kesuksesan komunikasi persuasif terjadi jika pesan yang disampaikan dapat mempengaruhi sikap, perilaku komunikasi serta menimbulkan efek. Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai kegiatan jual beli. Jual beli dapat terjadi dimana dan kapan saja entah di pedesaan atau perkotaan. Kegiatan jual beli paling sering terjadi ialah di lingkungan pasar yang biasa menjadi tempat berkumpulnya penjual dan pembeli.

Pasar merupakan infrastruktur tempat menjual barang dan jasa. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah yaitu uang. Pasar sudah menjadi bagian yang melekat dari kehidupan bermasyarakat. Sebagian orang bahkan menggantungkan pekerjaan sehari-hari dari pasar. Maka dari itu, keberadaan pasar sangatlah vital bagi masyarakat serta bagi perekonomian. Dalam kegiatan sehari-hari pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Namun dalam bidang ekonomi, pasar tidak diartikan sebagai tempat, namun lebih mengutamakan pada kegiatan jual beli tersebut. Pada Tahun 2023, diberitakan oleh majalahfakta.id bahwa Pasar tradisional yang merupakan aset pemerintah daerah menunjukkan kondisi bangunan yang memprihatinkan. Redaksi media ini mengunjungi pasar yang dikenal dengan nama "Pasar Samben", yang terletak di perempatan jalan raya Karangjati-Caruban. Bahkan para pedagang menyatakan bahwa bangunan ini amblas akibat tanah yang labil dan sudah cukup lama, khususnya di area toilet umum dan tempat cuci. Pasar ini sangat ramai saat hari pasaran hewan, namun sayangnya, fasilitas publik tersebut sangat perlu untuk diperbaiki.

Di sisi lain, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja (Disnakertrans) melalui Kepala Bidang Tata Kelola Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan, menginformasikan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan anggaran perbaikan untuk pasar tersebut. Sayangnya,

³ Iswahyudi Syahputra, *Komunikasi Profetik*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2007), 211.

⁴ Tahrin Houtman M Nasir, *Keterampilan Pers dan Jurnalistik Berwawasan Jender*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2016), 14.

sampai tahun ini, perbaikan di Pasar “Samben” Karangjati belum juga terwujud. Berkaitan dengan hal ini, aktivitas perdagangan tetap berlanjut. Penjual harus terampil dalam mengolah kata-kata sehingga pembeli yakin untuk membeli setelah menerima penjelasan. Mengingat tidak banyak yang datang untuk melakukan aktivitas perdagangan dengan kondisi pasar yang perlu perbaikan. Mempengaruhi orang dalam melakukan suatu tindakan tidak mudah dan butuh kecakapan pesuasif, maka dari itu pemahaman terhadap aspek persuasif dalam sebuah komunikasi menjadi penting. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Komunikasi Persuasif Penjual Kambing Untuk Menarik Minat Pembeli Di Pasar Hewan Samben Kabupaten Ngawi”.

METODE

Pendekatan yang digunakan oleh penulis disini adalah penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan. Karena metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.⁵ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama, yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Jenis data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang akan diteliti dapat berupa observasi atau wawancara. Dalam hal ini data primer adalah hasil wawancara kepada penjual dan pembeli yang dilakukan oleh peneliti.

KAJIAN TEORI

Teori Komunikasi Persuasif

Komunikasi persuasive menurut Kenneth E. Andersen merupakan usaha komunikator untuk mempengaruhi pemahaman komunikan dengan menggunakan simbol-simbol yang bertujuan mengubah sikap sesuai dengan keinginan komunikator. Dengan kata lain, persuasif berfungsi sebagai proses di mana sebuah pesan mampu menyebabkan perubahan dalam keyakinan, sikap, atau perilaku seseorang. Komunikasi persuasif adalah cara seorang individu menyampaikan pesan kepada orang lain, agar orang tersebut dapat secara sadar mengubah sikap, opini, dan tingkah

⁵ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Haumanika, 2010) 9.

lakunya. Unsur- Unsur Komunikasi Persuasif meliputi: Pengirim pesan, Penerima Pesan, Pesan, Saluran, Umpan Balik, dan Efek.⁶

Model Komunikasi Persuasif memiliki banyak varian, diantaranya Aristoteles, SMCR, Rank, Dua Faktor McGuire dan Perubahan Sikap Yale. Aristoteles menggarisbawahi pentingnya tiga unsur utama dalam proses komunikasi. Unsur-unsur tersebut meliputi pembicara yang memiliki kredibilitas untuk mempengaruhi pendengarnya, isi pesan yang dirancang dengan cermat oleh pembicara, dan pendengar yang akan dipengaruhi oleh pesan tersebut. SMCR, Model yang diperkenalkan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver ini terdiri dari empat elemen utama. Pertama, sumber (S) yang merujuk kepada pengirim pesan. Kedua, kode (C) yang dapat berupa verbal, non-verbal, visual, musikal, atau bentuk lainnya. Ketiga, pesan (M) yaitu segala sesuatu yang disampaikan oleh sumber melalui berbagai kode. Keempat, saluran (C) yang membawa pesan-pesan tersebut, yang mungkin mengalami gangguan. Terakhir, penerima (R) adalah individu yang menerima pesan dan menambahkan interpretasi pribadi terhadap apa yang diterimanya.⁷

Rank, Hugh Rank mengusulkan model persuasif yang mendorong kita untuk menjadi penerima pesan yang kritis. Ia dikenal dengan istilah intensify/downplay schema, yang berarti mengintensifkan atau mengecilkan aspek-aspek tertentu dari suatu pesan. Gagasan mendasar dari model ini adalah bahwa persuader biasanya menggunakan dua taktik utama untuk mencapai tujuannya, yaitu dengan mengintensifkan atau mengecilkan elemen tertentu dari pesan. Dua Faktor McGuire, William McGuire mengembangkan model persuasi yang menggabungkan perhatian dan pemahaman ke dalam satu faktor penerimaan. Model ini berakar pada pendekatan Yale, yang menekankan bahwa perhatian dan pemahaman sangat menentukan apa yang dipelajari oleh penerima pesan, dengan fokus pada isi pesan dari komunikator. Selain itu, proses perubahan dalam motivasi juga diasumsikan berperan dalam menentukan apakah penerima pesan akan menerima atau mengadopsi informasi yang dipelajarinya. Dengan demikian, efek komunikasi bergantung pada dua faktor: mempelajari isi pesan dan menerima apa yang telah dipelajari. Model dua faktor McGuire menyatakan bahwa proses persuasi melibatkan dua tahap, yaitu penerimaan isi pesan dan pemahaman dari apa yang diterima. Perubahan Sikap Yale, Model perubahan sikap yang dikenal sebagai pendekatan Yale merupakan studi tentang kondisi di mana individu cenderung mengubah sikap mereka sebagai respons terhadap pesan persuasif. Pendekatan ini pertama kali diperkenalkan

⁶ Herdian Maulana, Gumgum Gumelar, *Psikologi Komunikasi dan Persuasi* (Jakarta: Akademia Permata, 2013), 7.

⁷ John Fiske, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 40.

oleh Carl Hovland dan timnya di Universitas Yale. Model dasar dari pendekatan ini dapat diringkas dalam rumusan "siapa – mengatakan apa – kepada siapa". Dalam model ini, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi setiap komponen komunikasi persuasif, seperti kredibilitas dan daya tarik komunikator, kualitas serta ketulusan pesan, perhatian, kecerdasan, dan usia penerima pesan.⁸

Dalam komunikasi persuasif, terdapat beberapa hambatan yang dapat mengganggu efektivitasnya. Pertama faktor sosial termasuk dalam faktor eksternal yang dapat memengaruhi keputusan pembelian seseorang. Faktor eksternal ini mencakup lingkungan sosial dan budaya yang membentuk persepsi dan sikap individu terhadap suatu pesan. Kedua, faktor prasangka; seseorang yang sudah terjebak dalam prasangka terhadap sesuatu—misalnya golongan, suku, atau ras—akan sulit bersikap objektif dalam penilaian mereka. Ketiga, faktor semantik, yaitu kata-kata yang memiliki arti berbeda bagi komunikator dan komunikan, atau bunyi yang mirip tetapi arti yang berbeda, dapat menyebabkan salah paham yang mengganggu komunikasi. Keempat, faktor fisik seperti gangguan yang disebabkan oleh keadaan geografis, misalnya jarak yang jauh yang menyulitkan pencapaian komunikasi. Kelima, faktor teknis disebabkan oleh alat atau media komunikasi yang digunakan tidak berfungsi dengan baik.⁹

Komunikasi persuasif, yang lebih dikenal sebagai komunikasi yang bersifat membujuk, merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia, baik individu maupun organisasi. Oleh karena itu, dalam proses komunikasi tidak jarang terdapat kesenjangan dan masalah yang dapat menghambat kelancaran komunikasi persuasif tersebut. Sebagaimana dinyatakan oleh Anita Taylor dalam kutipan yang diambil oleh Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya Psikologi Komunikasi, "Banyak penyebab dari rintangan komunikasi persuasif akan berdampak kecil jika terdapat hubungan yang baik antara komunikan. Sebaliknya, pesan yang jelas dan tegas tidak akan mengatasi kegagalan jika hubungan antara pihak-pihak tersebut buruk".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses komunikasi persuasif penjual kambing dalam menarik minat pembeli di pasar hewan Samben Kabupaten Ngawi.

Kegiatan persuasif bertujuan untuk memberikan dorongan kepada masyarakat agar dapat mengubah sikap, pendapat, dan perilaku mereka atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan. Komunikasi persuasif merupakan suatu proses yang melibatkan upaya mempengaruhi sikap,

⁸ John Fiske, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012),

⁹ *Ibid.*

pendapat, dan perilaku orang lain, baik melalui cara verbal maupun nonverbal. Proses ini dapat dipahami sebagai serangkaian fenomena yang menunjukkan perubahan berkelanjutan dalam konteks waktu, yakni melalui pelaksanaan dan perlakuan secara konsisten.

Komunikasi persuasif adalah usaha untuk meyakinkan orang lain agar berperilaku sesuai harapan komunikator, dengan cara membujuk dan merayu tanpa menggunakan paksaan atau kekerasan. Agar komunikasi persuasif dapat berhasil, terdapat beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keberadaan sumber pesan atau komunikator yang memiliki kredibilitas tinggi serta pengetahuan yang memadai mengenai materi yang disampaikan. Dengan demikian, pesan yang disampaikan dapat diterima dengan jelas dan teratur.¹⁰

Setelah sumber pesan diterima oleh komunikan, penting agar pesan tersebut logis dan dapat dipahami oleh mereka. Selain itu, pengaruh lingkungan juga berperan dalam membentuk pola pikir komunikan. Terakhir, untuk mencapai keberhasilan dalam komunikasi persuasif antara penjual kambing dan pembeli, penting adanya pengertian dan kesinambungan dalam pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Dalam penelitian ini, terdapat dua pihak yang terlibat dalam komunikasi persuasif, yakni penjual kambing dan pembeli kambing. Data yang dipaparkan pada bab sebelumnya diperoleh dari sejumlah informan yang mencerminkan bentuk komunikasi persuasif. Dalam interaksi tersebut, proses interaksi yang terjadi sebagai berikut:

1. Pembukaan, pada tahap pertama penjual menarik perhatian pembeli dengan meneriakan harga jual kambing. Seperti "Dua ribu sudah sama anaknya, silakan diborong!".
2. Penyampaian Informasi, pada tahap ini pembeli mulai tertarik dan mendatangi penjual, kemudian penjual mulai menyampaikan informasi tentang kambing yang dijual. Seperti: "si kambing ini mas, sehat, sudah divaksin dll".
3. Dorongan untuk bertindak, pada tahap ini penjual mulai memberikan tekanan pada pembeli agar segera melakukan pembelian. Seperti halnya diskon hanya untuk pembelian di hari ini saja atau hewan bagus cuma tinggal ini saja. Seperti: "hewan yang bagus cuma tinggal ini aja, besok nggak ada lagi yang murah terus bagus kaya gini".
4. Penutup, pada tahap ini penjual memberikan kesan yang baik kepada pembeli, seperti memberikan pelayanan dengan mengantar kambing sampai ke rumah atau memberikan diskon jika melakukan pembelian lagi. Seperti: "Nanti saya anter ke rumah biar tidak usah

¹⁰ Dliya Najmah Salsabil, "Komunikasi Persuasif Dalam Membangun Kesadaran Bersedekah Melalui Instagram (Studi Pada Komunitas Ketimbang Ngemis Bekasi). Skripsi, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi". (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

repot-repot.”

Peneliti mengategorikan proses komunikasi antara komunikator dan komunikan yang terjadi di pasar hewan Samben sebagai proses komunikasi primer. Hal ini terlihat dalam wawancara dengan Safno, seorang penjual, yang menjelaskan bahwa dalam berjualan di pasar tersebut, penjual menggunakan bahasa sebagai simbol komunikasi. Contoh lain yang menunjukkan penggunaan simbol bahasa dapat dilihat saat peneliti mewawancarai para informan, yang berteriak untuk menarik perhatian pembeli. Teriakan tersebut berisi informasi mengenai harga kambing yang dijual, sehingga dapat menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan dengan jelas.

Pada bab kajian teori ini, peneliti menjelaskan bahwa proses komunikasi yang utama melibatkan penggunaan bahasa, isyarat, gambar, dan warna, yang secara langsung dapat menerjemahkan pikiran komunikator kepada komunikan.¹¹ Dalam konteks ini, pelaku komunikasi, yaitu pembeli, lebih memilih untuk melihat hewan yang ingin dibeli secara langsung di lokasi. Penggunaan telepon dianggap merepotkan baik oleh penjual maupun pembeli, sehingga pemeriksaan langsung terhadap hewan yang ditawarkan menjadi pilihan yang lebih memudahkan bagi pembeli dalam menemukan kriteria hewan yang diinginkan.

Proses pertukaran informasi terjadi di tempat yang sama, di mana mereka dapat saling berhadapan. Pertukaran informasi ini dilakukan dengan menggunakan bahasa, dan ada pula yang memanfaatkan isyarat berupa gerakan tangan untuk menyampaikan pesan. Selama penelitian di pasar hewan Samben, peneliti menemukan bahwa seluruh komunikasi antara penjual dan pembeli berlangsung dengan menggunakan bahasa sebagai sarana utama untuk menyampaikan pesan atau bertukar pikiran. Selain itu, peneliti tidak menemukan penggunaan lambang lain seperti gambar, warna, ataupun gerakan tubuh dalam komunikasi antar pelaku. Secara umum, bahasa menjadi pilihan yang paling sering digunakan dalam berkomunikasi karena kemudahan dan kemampuannya untuk menerjemahkan pikiran seseorang kepada orang lain.

Dengan demikian, jenis komunikasi yang digunakan oleh penjual sebagai komunikator adalah komunikasi persuasif yang bertujuan untuk menarik perhatian dan mengajak pembeli melakukan transaksi.

¹¹ Soleh Soemirat, dkk, *Materi Pokok Komunikasi Persuasif* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2004), 120.

Model komunikasi persuasif penjual kambing dalam menarik minat pembeli di pasar hewan Samben Kabupaten Ngawi.

Pada pasar hewan Samben, interaksi komunikasi sangatlah aktif, dan tentunya terdapat model-model komunikasi yang digunakan oleh para pelakunya. Berdasarkan teori model komunikasi yang telah dibahas, peneliti menemukan berbagai model komunikasi yang relevan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat pembeli, salah satunya adalah kredibilitas, yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan pembeli terhadap penjual. Ketika pembeli menemukan penjual yang dianggap cocok dan mengalami kepuasan saat melakukan pembelian pertama kali, mereka cenderung berpikir bahwa pembelian berikutnya di tempat yang sama juga akan memberikan kepuasan serupa. Akibatnya, hal ini dapat mengubah pembeli menjadi pelanggan setia penjual tersebut.¹²

Penelitian ini menemukan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, meskipun uang yang diterima oleh penjual tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan, dan uang yang dikeluarkan oleh pembeli juga tidak sesuai dengan harga tawaran. Mereka sepakat pada sebuah harga yang berada di tengah-tengah antara harga patokan penjual dan harga yang diajukan oleh pembeli. Taktik ini menunjukkan bahwa penjual menggunakan strategi tertentu, di mana mereka mengecilkkan aspek-aspek tertentu agar kesepakatan dapat tercapai. Kesepakatan yang terjadi telah melalui proses komunikasi yang menggambarkan pesan yang diterima dan pemahaman yang dihasilkan oleh masing-masing pihak. Peneliti menilai bahwa model komunikasi yang digunakan oleh pelaku di pasar hewan Samben ini adalah sebagai berikut:

1. Model perubahan sikap Yale. Menurut Sunyoto, penjual menggunakan pendekatan persuasif, contohnya dengan menyatakan bahwa membeli dua kambing akan lebih hemat dibandingkan dengan membeli satu. Model komunikasi perubahan sikap Yale menggambarkan siapa yang mengatakan apa kepada siapa, di mana setiap elemen dalam gambaran tersebut memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi. "Siapa" merujuk kepada penjual yang memiliki daya tarik sebagai komunikator untuk menarik perhatian pembeli. "Mengatakan apa" merupakan pesan yang disampaikan dan memiliki bobot yang menjadi bahan pertimbangan bagi pembeli, yang selanjutnya akan menentukan kelanjutan komunikasi. "Kepada siapa" adalah pembeli yang menerima pesan dari penjual dan akan mencermati isi pesan itu dengan kecerdasannya dalam memahami kualitas pesan tersebut.¹³
2. Model komunikasi lain yang terdapat di pasar hewan Samben adalah model dua faktor

¹² M Nador, *Komunikasi Persuasif Nabi Dalam Membangun Masyarakat Madani* (Pustakams: 2011), 30.

¹³ John Fiske, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 40.

McGuire, yang mencakup perhatian dan pemahaman dari komunikan terhadap pesan yang ditekankan oleh komunikator. Sunyoto menjelaskan bahwa para penjual saling bersautan meneriakan harga kambing, memberikan informasi kepada pembeli sebagai komunikan. Ketika menerima pesan berupa teriakan dari penjual, pembeli akan memahami harga kambing tersebut dan kemudian memperhatikan kambing yang sesuai dengan kriterianya. Pembeli juga akan mempelajari kualitas kambing, dan jika dirasa sesuai dengan kriterianya, ia akan melakukan tawar-menawar dengan penjual. Proses persuasi dari penjual ini terdiri dari dua tahap: pertama, pembeli menerima pesan; kedua, pembeli mempelajari pesan tersebut, yang akhirnya menghasilkan pemahaman tentang isi pesan. Contoh lain yang dapat diambil adalah Basuki, seorang penjual yang berhasil menjual kambingnya setelah proses tawar-menawar. Di sini, penerima pesan, yaitu pembeli, mengadopsi informasi yang dia pelajari. Model komunikasi ini menjelaskan bahwa komunikator memberikan informasi berupa pesan yang kemudian diterima oleh komunikan, yang memiliki pilihan untuk menerima atau mengadopsi pesan tersebut. Pilihan ini adalah mengadopsi pesan berdasarkan apa yang telah mereka pelajari. Respon yang diberikan oleh pembeli ini berujung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai harga seekor kambing.

Hambatan komunikasi persuasif penjual kambing dalam menarik minat pembeli di pasar hewan Samben Kabupaten Ngawi.

Berjualan kambing adalah salah satu mata pencaharian yang dijalani oleh sejumlah penjual yang peneliti temui. Mereka terus berupaya agar hewan yang mereka jual laku, meskipun kadang-kadang pada hari-hari tertentu mereka tidak mendapatkan satu pembeli pun. Dalam praktiknya, para penjual berusaha keras untuk menarik minat pembeli agar mau membeli kambing mereka. Berbagai cara dilakukan, seperti menurunkan harga jual, dan umumnya para penjual akan menekankan pada kualitas kambing mereka dengan harapan dapat menciptakan transaksi jual beli.

Pembeli umumnya akan membeli jika hewan yang ditawarkan dalam kondisi sehat. Untuk menentukan kesehatan hewan tersebut, pembeli melakukan seleksi. Mereka akan menilai apakah kambing itu sehat atau sakit berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Jika pembeli mendapati bahwa kambing tersebut sakit, mereka tidak akan jadi membeli dan komunikasi antara mereka pun terhenti di situ. Namun, jika kambing yang ditawarkan dalam keadaan sehat, pembeli akan melanjutkan proses tawar-menawar dengan penjual berdasarkan harga awal, seperti dalam transaksi jual beli umumnya. Jika kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga kambing,

transaksi pun akan dilakukan.

Meskipun penjual berusaha melakukan komunikasi persuasif, seringkali hal ini tidak terlalu mempengaruhi pembeli, sebab pembeli sudah memiliki standar tertentu mengenai hewan yang ingin mereka beli. Selain itu, munculnya pihak ketiga juga dapat menjadi faktor yang menghambat penjual dalam menjalankan usaha mereka. Meskipun kejadian ini tidak terlalu sering terjadi, namun dapat dijadikan bukti bahwa keberadaan orang ketiga dapat mempengaruhi komunikasi persuasif yang dilakukan oleh penjual.

Setelah melakukan penelitian di pasar hewan Samben dengan melibatkan sejumlah informan, peneliti berhasil mengidentifikasi beberapa hambatan yang ada di pasar tersebut.

1. Hambatan pertama yang ditemukan adalah hambatan eksternal, yang menunjukkan bahwa seseorang atau sekelompok orang dapat memengaruhi keputusan yang diambil oleh pihak lain dalam komunikasi.¹⁴ Salah satu contoh yang terjadi di pasar hewan Samben dijelaskan oleh Sarno, seorang penjual kambing. Awalnya, ia telah mencapai kesepakatan harga dengan pembeli, namun kemudian datang individu lain yang memberikan informasi terkait kambing tersebut. Akibatnya, pembeli yang sebelumnya telah sepakat untuk membeli, membatalkan kesepakatannya setelah mendapat informasi dari orang tersebut. Kepentingan orang baru ini menjadi acuan bagi pembeli, yang lebih mempercayai informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya.
2. Hambatan selanjutnya, saat peneliti melakukan pengamatan di lokasi penelitian, terlihat bahwa baik penjual maupun pembeli di pasar hewan Samben tidak memanfaatkan media komunikasi lain seperti telepon, mereka lebih memilih berkomunikasi secara langsung tanpa perantara. Sedangkan mereka juga menyadari bahwa keterlambatan teknologi yang mereka alami mampu menjadi hambatan terhadap kegiatan jual beli.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian berjudul "Komunikasi Persuasif Penjual Kambing dalam Menarik Minat Pembeli di Pasar Hewan Samben Kabupaten Ngawi," yang menjabarkan berbagai rumusan masalah di bab pertama, dapat diambil beberapa kesimpulan terkait proses komunikasi di pasar hewan Samben.

1. Proses komunikasi persuasif antara penjual kambing dan pembeli di pasar hewan Samben

¹⁴ Abdurrachman, *Dasar-Dasar Public Relations* (Bandung: Citra Aditya Bakti 1993)

Kabupaten Ngawi dilakukan secara langsung, di mana mereka dapat bertatap muka. Proses ini bermula dari pembukaan, penyampaian informasi, dorongan untuk bertindak, penutup.

2. Model komunikasi persuasif yang diterapkan oleh penjual kambing dalam menarik perhatian pembeli, yaitu Model Komunikasi Dua Faktor McGuire dan Model Komunikasi Perubahan Sikap Yale.
3. Hambatan dalam komunikasi persuasif penjual kambing di pasar hewan Samben Kabupaten Ngawi meliputi hambatan eksternal dan hambatan teknis.

REFERENSI

- Maksimus Ramses Lalongkoe, *Komunikasi Teurapetik Pendekatan Praktis Praktisi Kesehatan*, (Yogyakarta:Graha ilmu, 2014).
- Werner J Sevenin, *Teori Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Iswahyudi Syahputra, *Komunikasi Profetik*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media, 2007).
- Tahrin Houtman M Nasir, *Keterampilan Pers dan Jurnalistik Berwawasan Jender*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2016).
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Salemba Haumanika, 2010).
- Herdiyan Maulana, Gumgum Gumelar, *Psikologi Komunikasi dan Persuasi* (Jakarta: Akademia Permata, 2013).
- John Fiske, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Dliya Najmah Salsabil, "Komunikasi Persuasif Dalam Membangun Kesadaran Bersedekah Melalui Instagram (Studi Pada Komunitas Ketimbang Ngemis Bekasi). Skripsi, Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi". (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020).
- Soleh Soemirat, dkk, *Materi Pokok Komunikasi Persuasif* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2004).
- M Nator, *Komunikasi Persuasif Nabi Dalam Membangun Masyarakat Madani* (Pustakams: 2011).